

MsC. Arianne Tejera Martínez

ariannet@cug.co.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3604-4676>

Universidad de Guantánamo

MsC. Yaritza Tejera Martínez

yaritzatm@cug.co.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8669-9881>

Universidad de Guantánamo

Cómo citar este texto:

Tejera Martínez, A., Tejera Martínez, Y. (2024). Actividades Lúdicas para la comprensión de textos de la literatura infantojuvenil. *Investigamos*. Vol. I. No. 3. Noviembre 2024. Pp. 1-16. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/3>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14391394>

Recibido: agosto 2024.

Aceptado: octubre 2024.

Publicado: Noviembre de 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS DE LA LITERATURA INFANTOJUVENIL

PLAYFUL ACTIVITIES FOR THE UNDERSTANDING OF TEXTS FROM CHILDREN'S AND YOUNG PEOPLE'S LITERATURE

Arienne Tejera Martínez

Máster en Ciencias. Universidad de Guantánamo. Cuba

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3604-4676>

ariannet@cug.co.cu

Yaritza Tejera Martínez

Máster en Ciencias. Universidad de Guantánamo. Cuba

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8669-9881>

yaritzatm@cug.co.cu

...

Correspondencia: ariannet@cug.co.cu

RESUMEN

La presente investigación propone actividades lúdicas para la comprensión de la lectura del libro "La noche", de Exilia Saldaña. El trabajo aborda una problemática de actualidad para su aplicación en las clases de Español - Literatura. Se analizaron los fundamentos teórico - metodológicos de la comprensión. La propuesta se fundamenta a partir de las carencias teórico prácticas que se manifiestan. El diagnóstico arrojó el estado actual de la temática que se aborda en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el séptimo grado de la escuela objeto de estudio, por considerar la importancia que tiene el componente trabajado. Las actividades presentan una estructura coherente, un orden jerárquico, y una misma finalidad; permiten así elevar la motivación por la lectura en los educandos, potenciando sus conocimientos y su formación integral. La valoración de la efectividad se logró a partir de encuestas a profesores y prueba de salida, cuyos resultados reconocen la pertinencia de su aplicación en el contexto escolar.

Palabras clave: actividad, lúdico, lectura, literatura infantil, jóvenes, comprensión.

Abstract

This research proposes playful activities for the understanding of the reading of the book "La noche" by Exilia Saldaña. The work addresses a current problem for its application in Spanish - Literature classes. The theoretical - methodological foundations of comprehension were analyzed. The proposal is based on the theoretical and practical deficiencies that are manifested. The diagnosis showed the current state of the subject that is addressed in the teaching - learning process in the seventh grade of the school under study, considering the importance of the component worked on. The activities present a coherent structure, a hierarchical order, and the same purpose; thus, they allow to increase the motivation for reading in students, enhancing their knowledge and their comprehensive training. The evaluation of the effectiveness was achieved from surveys to teachers and an exit test, whose results recognize the relevance of its application in the school context.

Keywords: activity, play, reading, children's literature, youth, comprehension.

ATIVIDADES LÚDICAS PARA A COMPREENSÃO DE TEXTOS DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL

Resumo

Esta pesquisa propõe atividades lúdicas para a compreensão da leitura do livro “La noche”, de Exilia Saldaña. O trabalho aborda um problema atual para sua aplicação nas aulas de Espanhol – Literatura. Foram analisados os fundamentos teórico-metodológicos da compreensão. A proposta baseia-se nas deficiências teóricas e práticas que aparecem. O diagnóstico mostrou o estado atual do tema que é abordado no processo de ensino-aprendizagem na sétima série da escola em estudo, considerando a importância do componente trabalhado. As atividades possuem estrutura coerente, ordem hierárquica e mesma finalidade; permitem assim que os alunos aumentem a sua motivação para a leitura, potenciando os seus conhecimentos e uma formação integral. A avaliação da eficácia foi conseguida através de inquéritos aos professores e de um teste de saída, cujos resultados reconhecem a relevância da sua aplicação no contexto escolar.

Palavras-chave: atividade, brincadeira, leitura, literatura infantil, jovens, compreensão.

ACTIVITÉS JEUNES POUR LA COMPRÉHENSION DES TEXTES DE LITTÉRATURE JEUNESSE ET JEUNESSE

Résumé

Cette recherche propose des activités récréatives pour comprendre la lecture du livre « La noche », d'Exilia Saldaña. Le travail aborde un problème actuel pour son application dans les cours de littérature espagnole. Les fondements théorico-méthodologiques de la compréhension ont été analysés. La proposition se base sur les lacunes théoriques et pratiques qui apparaissent. Le diagnostic a montré l'état actuel du sujet abordé dans le processus d'enseignement-apprentissage en septième année de l'école étudiée, compte tenu de l'importance de la composante travaillée. Les activités ont une structure cohérente, un ordre hiérarchique et le même but ; Ils permettent ainsi aux étudiants d'augmenter leur motivation pour la lecture, de valoriser leurs connaissances et leur formation complète. L'évaluation de l'efficacité a été réalisée au moyen d'enquêtes auprès des enseignants et d'un test de sortie, dont les résultats reconnaissent la pertinence de son application dans le contexte scolaire.

Mots-clés : activité, jeu, lecture, littérature jeunesse, jeunesse, compréhension.

INTRODUCCIÓN

Los estudios acerca de la literatura artística coinciden en que con ella se estimula la lectura, por eso ofrecen nuevas claves de significación sobre las obras y tratan de determinar los valores artísticos del texto desde la perspectiva de tres enfoques integrados: cómo funciona el texto en sí mismo, cómo funciona en relación con los contextos geográfico, histórico-social, cultural del momento en que es producido y del momento en que es recepcionado y cuáles son las condiciones culturales, axiológicas y valorativas del lector que lo enfrenta para retornarlos multiplicado de significados al contexto socioeducativo.

En la actualidad se gestan novedosas transformaciones, fundamentadas en la formación de un

profesional competente y comprometido con su tiempo, que sea capaz de integrar los saberes universales en su esfera de actuación inmediata.

La destacada investigadora Roméu Escobar (2007), al referirse a la enseñanza de la comprensión en la Educación Media, plantea que debe ocupar un lugar esencial en el ámbito escolar, ajustarse a los objetivos de cada grado con el fin de promover el desarrollo integral y armónico de la personalidad de los educandos cuya futura profesión no los hará desentenderse de poseer una cultura lingüística y literaria.

“El que lee de prisa, no lee”. Martí (1975). Con estas palabras, advierte que cuando se lee, hay que atender a los dos momentos: no es traducir literalmente los signos, sino que conlleva un ejercicio más profundo del pensamiento, lo que está en plena correspondencia con las tendencias actuales de la educación cubana y la necesidad de propiciar el desarrollo pleno de las capacidades intelectuales y espirituales de los jóvenes.

La doctora Roméu Escobar (2007) ha precisado que, frente al proceso de lectura y comprensión de textos, el profesor necesita explorar lo que sus educandos saben y lo que saben hacer con el lenguaje, para lo cual le es necesario conocer cómo han desarrollado otras competencias, a saber:

- Competencia semántica: capacidad de reconocer y usar los significados.
- Competencia lingüística o gramatical: posibilidad de usar las reglas fonéticas, morfológicas y sintácticas que rigen la organización y producción de los enunciados lingüísticos.
- Competencia textual: mecanismos que garantizan la coherencia y cohesión de los enunciados. Se refiere también al reconocimiento de la estructura de un tipo de texto en particular.
- Competencia pragmática o socio-cultural: se refiere al reconocimiento y uso de las reglas contextuales de la comunicación.

El propósito principal de la enseñanza de la comprensión de la lectura es el desarrollo de la competencia comunicativa, cognitiva y sociocultural de los educandos.

Se ha comprendido un texto cuando se pueden establecer conexiones lógicas entre las ideas y éstas se pueden expresar de otra manera, es decir, se es capaz de producir otro, y aportar ideas, reflexiones, valoraciones, juicios críticos, a partir del texto analizado.

La lectura y su comprensión han sido tema de interés para muchos que han introducido aportes significativos en este campo; así en la arena internacional aparecen entre otros, las investigaciones realizadas por figuras como Van Dijk (2000) con teorías y métodos acerca del discurso, al plantear que el análisis discursivo requiere de ciertas normas y principios que faciliten su comprensión.

En el ámbito nacional cabe citar, entre otros, a García Alzola (1975); Mañalich Suárez (1980); Porro Rodríguez (1984); Grass Gallo y Fonseca Sevilla (1992); Roméu Escobar (2007); Arias Leyva (2005); y

Monntaño Calcines (2006); los cuales aportan concepciones teóricas y metodológicas acerca de la lectura, su importancia, sus significados, los mecanismos que en ella intervienen, así también ofrecen diversos modelos y estrategias didácticas.

En el contexto provincial han incursionado en dicha temática Viera Bayeaux (1998); Norma Leonard Carbonell (1999); Lorié González y Fuentes (2008); Mustelier Díaz (2011), con aportes para la comprensión del texto escrito desde una perspectiva lingüística-pedagógica y de la lectura extra clase en particular. Las investigaciones referidas anteriormente, se limitan a promover la lectura y su motivación, además de potenciar su hábito en el séptimo grado, llegando incluso a abordar la esfera del bibliotecario, sin hacer referencia al trabajo con las lecturas extra clase, contemplado dentro de las acciones de apoyo al proceso docente a desarrollar por la biblioteca escolar.

Por todo lo anterior se hace viable la necesidad de la presente investigación para potenciar la lectura en el séptimo grado, pues aun cuando se reconoce la importancia que posee dicho componente desde el punto de vista cognitivo, cultural, social, estético, existen fisuras en el quehacer pedagógico, lo cual demuestran los instrumentos aplicados y se materializa en las siguientes insuficiencias:

- Limitaciones para descubrir las claves semánticas de los textos escritos para niños y jóvenes.
- Insuficientes conocimientos sobre los significados del texto que limitan las valoraciones para la comprensión textual.
- Dificultades en las orientaciones para la comprensión de textos de la literatura infantil y juvenil.

Por estas razones se hace inminente ofrecer una propuesta para la solución del siguiente problema científico: ¿Cómo garantizar la comprensión de textos de la literatura infantojuvenil en los educandos de séptimo grado de la Secundaria Básica “Félix Varela Morales”?

Por lo que se propone para la investigación el siguiente objetivo: Elaborar actividades lúdicas para la comprensión de textos de la literatura infantojuvenil en los educandos de séptimo grado de la Secundaria Básica “Félix Varela Morales”

Esta dificultad afecta gravemente su capacidad de aprendizaje de los contenidos curriculares porque, al no comprender en todo lo que este término entraña, son incapaces de decodificar los textos, emitir juicios acerca de su contenido, así como de relacionarlos con otros textos o con experiencias anteriores o actuales de su universo del saber.

Esta situación nos condujo a tomar la decisión de asistir en algo para atenuar el problema, a partir de la elaboración de actividades lúdicas, que introducidas en las clases de Español- Literatura para Secundaria Básica y su Metodología, ayudara a estos estudiantes a enfrentar los retos que se les avecinaban.

METODOLOGÍA

Actividades Lúdicas son aquellas actividades que se pueden realizar en el tiempo libre cuyo objetivo es el de liberar tensiones, salir de la rutina diaria, para obtener placer, diversión y entretenimiento. Actividades de creación artística y manual. Actividades individuales o en grupo relacionadas con la creación artística.

La autora se acoge a la definición de Pérez (2015) donde plantea que la actividad lúdica es concebida como la forma natural de incorporar a los educandos en el medio que los rodea, de aprender a relacionarse con los otros, entender las normas y el funcionamiento de la sociedad a la cual pertenecen.

¿Qué es lo lúdico en la educación?

El método lúdico, es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los educandos que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los educandos se apropien de los temas, impartidos por los docentes de forma creativa, aportando placer y goce.

Las actividades lúdicas son aquellas que se realizan con el objetivo de divertirse, disfrutar y aprender de manera creativa. Los elementos fundamentales de estas actividades son. El juego, la diversión, la creatividad, la participación activa, el aprendizaje. Todas combinadas propician enriquecedoras y estimulantes experiencias. Por tanto, las actividades lúdicas desempeñan un papel importante en la comprensión de textos, ya que proporcionan una experiencia divertida y motivadora que ayuda a los estudiantes a desarrollar actividades clave para comprender y analizar la información escrita.

Para dar cumplimiento al objetivo de esta investigación se ha tenido en cuenta los presupuestos teóricos ya mencionados persiguiendo en cada momento y con marcado énfasis, que las actividades elaboradas además de la motivación para la comprensión de textos que propicien la reflexión de los alumnos y refuercen los valores sociales, históricos y culturales que tributa la obra objeto de análisis.

Se consideró necesario organizar las actividades para los educandos, con diferentes niveles de comprensión que lo guiarán en la solución de las tareas más complejas durante la actividad.

Para elaborar las actividades se aplicó el principio de la selectividad en el análisis por el valor que tributan y también por la posibilidad de elaborar preguntas que motiven al alumno a leer, a pensar, a reflexionar, a decir qué opinan a partir del mensaje que les llega. Las mismas son flexibles, dinámicas y tienen en cuenta las transformaciones de la Educación en la Enseñanza Media Superior.

Las mismas aseguran la asimilación del conocimiento como para el desarrollo de las habilidades de comprensión textual. Son diferenciadas porque están concebidas para que estén al alcance de todos, y facilitan la atención a las necesidades individuales de los alumnos.

Se proponen para trabajarse en clases frontales en Séptimo Grado y también en la preparación de los estudiantes, como los turnos de biblioteca escolar en coordinación con las bibliotecarias, ya que el libro base

“La Noche” también existe en formato digital. Para lo cual se puede utilizar EcuRed portable o a través de la red interna y de internet.

“Por qué la noche”

La mágica noche, llena de ternura nos lleva a visitar el reino de la abuela y su nieta, donde el amor hace que se cumplan los sueños y se comprendan los prodigiosos misterios infantiles de la vida. Es con toda la razón la obra emblemática de Excilia Saldaña Molina. En ella, los diálogos son un encadenamiento de poesía y amor, donde aparecen recuerdos, evocaciones de lugares, oficios, interpelaciones vestidas de mares o cielos, interrogaciones y sobre todo filosofía.

Las actividades propuestas obedecen a la siguiente estructura:

- Título.
- Objetivo.
- Procedimientos.
- Medios.
- Sugerencias metodológicas.
- Evaluación.

Actividad 1

Título: La noche.

Objetivo: Interpretar un fragmento del libro La noche, lo que reforzará el gusto estético y las habilidades idiomáticas.

Procedimientos: Lectura, trabajo con el texto, trabajo independiente.

Medios: Diccionarios, Libro “La Noche” y láminas.

Sugerencias metodológicas: Se analizarán los datos de la vida y obra de la autora. A continuación, se indicará la lectura expresiva del texto por el profesor, luego la lectura en silencio para precisar las palabras del vocabulario.

A partir del fragmento seleccionado los educandos irán respondiendo las preguntas que se ofrecen. Se recomienda ilustrar el local con láminas y dibujos relacionados con la temática en cuestión.

Evaluación: Será de forma oral teniendo en cuenta el nivel de participación de los educandos.

Actividades para la comprensión

Lee en la página 17 del libro “La noche” de la escritora Excilia Saldaña Molina, el siguiente fragmento.

___ ¿Qué es la noche, abuela?

___ Es una doncella de dulce mirada, vestida de ébano, descalza y cansada. Es negra y es bella. Es sabia y callada. En nada recuerda a sus otras hermanas.

□ (En potro muy negro de sueños cabalga y va a la laguna a mirarse la cara: ¡Qué cara tan negra le devuelve el agua, qué cara tan linda, qué envidia de cara!

□ ___ Quisieran las flores tener tu fragancia___ le dice el rocío que a solas la ama___. ¡Si tus pétalos negros mojar me dejaras!

□ ___ Si yo fuera flor, tu amor aceptara___ le dice la noche y luego se escapa. Tímida se esconde en las ramas más altas.

Preguntas para el análisis:

1. Mostrar la portada del libro y preguntar qué observan.
2. ¿Qué personajes conversan?
3. ¿Cuál es el objetivo de la conversación?
4. ¿Con quién se compara la noche?
5. ¿Qué recurso expresivo del lenguaje se utiliza?
6. ¿Con qué palabras se dice en el texto que la noche es agradable? ¿Qué te sugieren esas palabras?
7. ¿Qué expresión del texto comunica que cada noche es diferente?
8. Comparte con tus compañeros de aula los recuerdos que tengas de alguna noche especial.
9. Realiza un dibujo o una poesía cuya temática sea la noche.
10. Relaciona al lado de cada sustantivo todos los adjetivos que se refieren a ellos.

doncella: _____, _____, _____, _____, _____

mirada: _____

potro: _____

cara: _____, _____

pétalos: _____

noche: _____

ramas: _____

- a) Construye un párrafo en el que emplees al menos tres de las parejas de sustantivos y adjetivos anteriores.

Actividad 2

Título: Mi sabia abuela

Objetivo: Comentar las ideas esenciales del texto La noche para reforzar valores, el gusto estético y las habilidades idiomáticas.

Procedimientos: Lectura, trabajo con el texto, trabajo independiente.

Medios: Diccionarios, libro La noche, mural ortográfico, láminas.

Sugerencias metodológicas: “Sabias palabras de una abuela”, pretende que los alumnos a través de las potencialidades que brindan los diálogos entre la abuela y su nieta refuercen patrones de conducta positivos en su actuar diario. Se crearán equipos y a cada uno se les dará un fragmento para que luego de lectura y comprensión completen frases y respondan qué enseñanza tiene para su vida futura el mensaje que aporta el texto.

Evaluación: Será de forma oral teniendo en cuenta el nivel de participación de los educandos.

Lee los fragmentos escogidos del libro “La noche”, de Excilia Saldaña Molina en la página 36 y luego completa el espacio en blanco con una expresión.

- Comenta en cada caso tu respuesta

a)

- Adivina, abuela, si eres buena adivinadora, adivinafina. ¿En qué se diferencian engaño, fantasía, mentira e ilusión? ¿En qué se diferencian, adivinadora, adivinafina? ¡Dame la solución!
- El enigma con el enigma se contesta: en lo que ellos se apartan, se diferencian. Como la serpiente del ave y el hombre de la bestia.

- Abuela, ¿y si todos estuvieran juntos, ¿cómo sería el teorema?
- La mentira y la serpiente se arrastran; la ilusión y el ave vuelan; el engaño y la bestia destruyen; la fantasía y el hombre crean.

La mentira y el engaño destruyen porque _____

b)

- Abuela, ¿qué son los celos?
- Unos animalitos tontos que ven lo que no existe y oyen ruidos inciertos.

“siempre van acompañados y con todo el mundo pelean: arrasan siembras y amores con la voracidad de sus quejas.

Pero cuando no van en manada, cuánta ternura encierran, qué delicada su voz, qué útil su mirada atenta.

Los celos son una plaga; el celo, guardián de la cosecha.

- ¿Qué expresión se utiliza para dar a entender que los celos son producto de la imaginación?
- ¿Qué significado le atribuyes a la expresión animalitos tontos?
- ¿Con qué palabras se dice en el texto que los celos destruyen todo a su paso?
- ¿Con cuáles palabras se hace referencia a que un poquito de celo no es perjudicial?

Los celos son dañinos porque _____

c)

- ¿Abuela, debemos contestarle a la maldad con amor? ¿O debemos golpear con la venganza hasta dar dolor al dolor?
- Qué difícil es tu pregunta, porque al mismo tiempo quieren contestarte razón y corazón.

El amor todo lo vence, pero hay que saber enseñar al amor. No en la ciega venganza del torpe, ni en el rencor de la frustración, sino en la lucha hasta la victoria para que triunfe lo mejor.

La venganza no es buena porque _____

Actividad 3

Título: El amor

Objetivo: Interpretar un fragmento del libro “La noche” dedicado al amor que refleja los sentimientos humanos para potenciar valores de conducta positivos.

Procedimientos: Lectura, trabajo con el texto, trabajo independiente.

Medios: Diccionarios, libro La noche, mural ortográfico, láminas, canción.

Sugerencias metodológicas: Los alumnos a través de las potencialidades que brindan los diálogos entre la abuela y su nieta refuerzan los sentimientos. En este caso el amor conexo con una canción del joven cantautor cubano Diván, y luego responderán qué enseñanza tiene para su vida futura el mensaje que aportan ambos textos.

1. Luego de escuchar la canción se realizan las siguientes interrogantes.

¿Les gustó la canción

¿Qué temática aborda?

¿Qué crees del amor? Copiar algunas de las ideas en la pizarra.

Luego se presenta el texto y las actividades que deberán realizar los educandos.

2. Lee detenidamente el siguiente texto y responde lo que se te pide:

“_Abuela, tengo una pregunta que al mismo tiempo es deseo.

_Te escucho y atiendo.

_ ¿Es el primer amor, el amor verdadero?

-Casi tienes resuelto el misterio:

Siempre el verdadero amor, aunque sea el último es el primero”.

Fragmento de “La Noche” Excilia Saldaña

3. ¿A quién está dirigida la primera expresión del texto?
4. ¿Qué tema aborda el texto? Extrae la interrogante que lo evidencia.
5. ¿A quién está dirigida la primera expresión del texto?

6. ¿Qué tema aborda el texto? Extrae la interrogante que lo evidencia.
7. ¿Qué forma elocutiva está presente en el texto? ¿Por qué la reconociste?
8. ¿Con qué intención crees que la abuela haya empleado la palabra misterio?
9. ¿Estás de acuerdo con la respuesta que la abuela le da a su nieta? ¿Por qué?
10. ¿Sientes tú la misma curiosidad que la nieta? Expón tu criterio en un texto.
11. ¿Tienes la confianza necesaria con tus abuelos para abordar este u otro tema con ellos? Ejemplifique.
12. Crees que los jóvenes le profesan amor incondicional a sus abuelos y a las personas mayores en general, como lo refleja la canción y el texto de la autora. Resume en un párrafo el trato que actualmente asumen los jóvenes con los abuelos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la valoración de la efectividad de la investigación realizada se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores:

- Utilidad de la propuesta elaborada para la comprensión de la lectura.
- Pertinencia de las actividades elaboradas.

Para conocer si la propuesta que se presenta es asequible se utilizó la misma muestra que en la prueba de entrada en el caso de los docentes del Departamento Español - Literatura quienes dieron su criterio de la necesidad de continuar implementando la propuesta en el séptimo grado, a partir del siguiente curso escolar.

En la entrevista a los profesores se pudo constatar que el 100 % seleccionó la proposición de interesante, alegando que la propuesta presenta nuevos modos de operar con este componente e integra la comprensión, la construcción y el análisis. Plantearon entre sus argumentos que la propuesta era adecuada para favorecer el aprendizaje de la comprensión de la lectura.

Los encuestados coinciden en un 100 % al considerar que la propuesta es muy adecuada teniendo en cuenta las sugerencias que se ofrecen para implementar las actividades, en aras de favorecer la comprensión de la lectura en los educandos de séptimo grado.

La prueba pedagógica de salida arrojó los siguientes resultados:

Tabla 1

Resultados de la Prueba Pedagógica

Indicadores	Prueba de salida	Resultado
Nivel de traducción		30 para un 100 %
Nivel de interpretación		27 para un 90 %
Nivel de extrapolación		21 para un 84 %

Como se ilustra en la tabla, los resultados son favorables en comparación con el diagnóstico inicial, lo que evidencia la pertinencia de las actividades docentes; no obstante, se considera que el trabajo debe continuarse a favor de los tres niveles y con mayor énfasis en el nivel de extrapolación.

CONCLUSIONES

- El diagnóstico corroboró las insuficiencias presentadas por los alumnos de séptimo grado de la Secundaria Básica “Sergio Eloy Correa Cosme”, en los diferentes niveles de comprensión de la lectura, lo cual demostró la necesidad de la propuesta.
- Se elaboraron actividades lúdicas para la comprensión del libro “La noche”, que refuerzan la labor formativa y educativa de los alumnos a partir de los temas que abordan; favorecen el ejercicio reflexivo - valorativo y el gusto estético.
- La valoración de los criterios ofrecidos acerca de las actividades docentes presentadas, revela su factibilidad y pertinencia al considerarlas una vía que motiva, permite la sistematización de la comprensión, y garantiza la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje de la lectura.

REFERENCIAS

Andrade Benavides, D. (2016). *¿Qué cuentos contamos? Análisis de literatura infantil desde una perspectiva de género en bibliotecas públicas. [Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización, Universidad de Chile].*

<https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/151145>

Árias Leyva, G. (2005). *Habilidades de comprensión de la lectura. Español para todos*. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.

Brune, J. (1998). *La teoría del desarrollo como cultura*. Repositorio del Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural.

<http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/188>

- Carbonell Leonard, N. (1999) Modelo metodológico para el logro de la independencia cognoscitiva en el aprendizaje de la lectura. [Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Educación Superior. La Habana].
- Cerrillo Torremocha, P. C., Sánchez, A. (2006). Literatura con mayúsculas, *Ocatedros*, 2, p. 7-21.
- Cifo González, M. (2010) *Aproximación a la literatura infantil*, *Didáctica de la Lengua y la Literatura*. Facultad de Educación. Universidad de Murcia.
- Colomer, T. (2001). La enseñanza de la literatura como construcción de sentido. *Lectura y vida*, 22(1), 6-23.
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/ensenanza_literatura_construccion_sentido_colomer.pdf
- Dueñas Lorente, J. D. (2013). La educación literaria. Revisión teórica y perspectivas de futuro. *Didáctica. Lengua y literatura*, 25, 135-156.
<https://www.academia.edu/download/37954300/42239-60117-2-PB.pdf>
- García Alzola, E. (1975). *Lengua y Literatura*. Editorial Científica-Técnica. La Habana.
- Grass Gallo, E., Fonseca Sevilla, N. (1992). *Técnicas básicas de lectura*. Editorial Pueblo y Educación.
- Guerrero Guadarrama, L. (2010). *Nuevos rumbos en la crítica de la literatura infantil y juvenil*. Universidad Iberoamericana, México.
- Henríquez Ureña, P. (1989). *Memorias diario*.
- Lorié González, O., Fuentes, G. I. S. (2008). Modelo didáctico de la comprensión de textos escritos desde una perspectiva lingüístico-pedagógica. *EduSol*, 8(23), 80-94.
<https://www.redalyc.org/pdf/4757/475748662009.pdf>
- Mañalich Suárez, R. (1980) *Metodología de la Enseñanza de la Literatura*. La Habana, Pueblo y Educación.
- Martí, J. (1975). *Obras Completas. Tomo 22*. La Habana. Pueblo y educación.
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/16461/1/JOSE-MARTI_Tomo-22.pdf
- Mendoza Fillola, A. (2001). *El intertexto lector. El espacio de encuentro de las aportaciones del texto con las del lector*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ilhlZqMnqdAC&oi=fnd&pg=PA23&dq=Mendoza+Fillola,+A.++\(2001\).+%E2%80%9CEI+intertexto+lector%E2%80%9D&ots=drvixEKQO&sig=wjRxpeGR30pK_oNo54llf0Pr-k](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ilhlZqMnqdAC&oi=fnd&pg=PA23&dq=Mendoza+Fillola,+A.++(2001).+%E2%80%9CEI+intertexto+lector%E2%80%9D&ots=drvixEKQO&sig=wjRxpeGR30pK_oNo54llf0Pr-k)
- Mendoza Fillola, A. (2008). *Función de la literatura infantil y juvenil en la formación de la competencia literaria*. Universidad Barcelona.

<https://biblioteca.org.ar/libros/154715.pdf>

Montaño Calcines, J. R. (2006). Una Aproximación a las relaciones entre ética, lectura y literatura. En *Español para todos. Más temas y reflexiones*. La Habana, Pueblo y Educación.

Mustelier Díaz, R. (2011). *Alternativa metodológica para el tratamiento a la comprensión de la lectura extraclase*. TM.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE7pqBnJuJAxWESTABHQuKCYcQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fcienciayprogreso.cug.co.cu%2Findex.php%2FCienciayprogreso%2Farticle%2Fdownload%2F454%2F1256%2F1155&usq=AOvVaw0VGM9VBpNxmy1ncU044a9B&opi=89978449>

Pérez, G. (2015). *Lúdica desde otra perspectiva*.

Porro Rodríguez, M. (1984). *La lectura oral y expresiva*. Eds.) M. Báez García, *Práctica del Idioma Español* (TI, p. 7-9). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Rico de Alba, L. (1986). *Castillos de arena. Ensayo sobre literatura infantil*. Madrid: Editorial Alhambra.

Rodríguez Mondeja, M. H., Roja Bastard, A. M. (2013). *Literatura Infantil*. La Habana: Pueblo y Educación, 23-85.

Roméu Escobar, A. (2007). *El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura*. La Habana: Pueblo y Educación, 100.

Roméu Escobar, A. (2013). *Didáctica de la lengua española y la literatura*. Pueblo y Educación, 2, 100-145.

Saldaña Molina, E. (1990). *La Noche*. La Habana. Editorial Gente Nueva.

Teoría literaria: literatura infantil y juvenil, bibliografía (2011). A leer/ ibby México. Guía de libros recomendados para niños y jóvenes 2011, México: Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear.

<http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/1896-1-Guia%20IBBY%202011%20oct%2025b.pdf>

Van Dijk, T. A. (2000). El discurso como interacción en la sociedad. In *El discurso como interacción social: estudios del discurso, introducción multidisciplinaria* (pp. 19-66). Gedisa.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2135288>

Viera Bayeaux, I. (1998). *Hacia una estrategia para la comprensión textual: las macrorreglas de reducción del significado [Tesis en Didáctica del Español y la Literatura, La Habana, ISP. Enrique José Varona]*.

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos